

Propuesta de Modelo de Prevención y detección de neoplasias relacionada con el VPH en Colombia

Prevention and screening model proposal for HPV-Related neoplasms in Colombia

Mariana Sanchez¹, María Alejandra Ramírez¹, Daniel Hernandez¹, Mariana Rojas¹, Francisco Palencia-Sánchez¹

1. Departamento de Medicina Preventiva Facultad de Medicina Pontificia Universidad Javeriana

Resumen

La infección por VPH es la infección de transmisión sexual más común en el mundo, responsable del 99,7% de los cánceres cervicales y asociada a otros tipos como anogenitales o de cabeza y cuello. En Colombia, se han presentado diversas barreras en la accesibilidad y aceptación de las estrategias de prevención primaria y secundaria. Por lo tanto, el siguiente modelo de prevención tiene como objetivo Proponer un modelo integral de prevención y control del VPH y sus cánceres asociados teniendo en cuenta la evidencia disponible en cuanto a las estrategias de prevención implementadas globalmente. Se realizó una búsqueda de literatura en bases de datos como PubMed, EMBASE y SCIELO, seleccionando revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre prevención primaria y secundaria. Los hallazgos se utilizaron para la construcción de una propuesta de modelo conceptual adaptada al contexto nacional. Evidencia respaldó la eficacia máxima de la vacunación entre los 9-14 años y la eficacia vacunal contra el cáncer de orofaringe. En cuanto a la tamización, se demostró un aumento de la aceptabilidad (87-97%) y fiabilidad de métodos de recolección de muestra por medio de auto-toma para prueba de ADN-VPH. La propuesta de modelo enfatiza la educación y la transición al esquema de dosis única de vacunación, así como la proposición de algoritmos de tamización para cáncer anal y la implementación de la auto-toma de muestra para ADN-VPH a los algoritmos existentes en tamización de cáncer cervical.

Palabras clave DeCS: Infecciones por Papilomavirus, Tamizaje Masivo, Neoplasias del Cuello Uterino, Detección Precoz del Cáncer, Vacunas contra Papilomavirus, Colombia, Vacunación, Pruebas de ADN del Papilomavirus Humano, Colposcopia, Papillomaviridae, Servicios Preventivos de Salud, Papilomavirus Humano 16, Displasia del Cuello del Útero, Neoplasias del Ano, Prevención Primaria.

Summary

HPV infection is the most common sexually transmitted infection in the world, responsible for 99.7% of cervical cancers and associated with other types such as anogenital or head and neck cancer. In Colombia, there have been several barriers to the accessibility and acceptance of primary and secondary prevention strategies. Therefore, the following prevention model aims to propose a comprehensive model of prevention and control of HPV and its associated cancers taking into account the available evidence regarding the prevention strategies implemented globally. A literature search was conducted in databases such as PubMed, EMBASE, and SCIELO, selecting systematic reviews and meta-analyses on primary and secondary prevention. The findings were used for the construction of a conceptual model proposal adapted to the national context. Evidence supported maximal vaccination efficacy among 9-14 years and vaccine efficacy against oropharyngeal cancer. Regarding screening, an increase in acceptability (87-97%) and reliability of sample collection methods by means of self-collection for HPV-DNA testing was demonstrated. The model proposal emphasizes education and the transition to the single-dose vaccination schedule, as well as the proposal of screening algorithms for anal cancer and the implementation of self-sampling for HPV-DNA to existing algorithms in cervical cancer screening.

Keywords MeSH: Papillomavirus Infections, Mass Screening, Neoplasms of the Cervix, Early Detection of Cancer, Papillomavirus Vaccines, Colombia, Vaccination, Human Papillomavirus DNA Tests, Colposcopy, Papillomaviridae, Preventive Health Services, Human Papillomavirus 16, Cervical Dysplasia, Neoplasms of the Anus, Primary Prevention.

Introducción

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común en el mundo, su gran relevancia radica en que este virus cuenta con diferentes serotipos clasificados como alto riesgo y bajo riesgo según su potencial oncogénico (1) Para ejemplificar lo anteriormente dicho, el 99,7 % de los casos de cáncer cervicouterino son causados por infecciones persistentes por VPH de alto riesgo, entre los que se destacan los serotipos VPH 16 y el VPH 18 que contribuyen al 70-75 % de los casos de cáncer cervicouterino en todo el mundo y al 40-60 % de las lesiones precancerosas (2).

En cuanto a la carga de la enfermedad a nivel mundial, más de 500.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer cervicouterino cada año; este tipo de cáncer representa más de 275.000 muertes en todo el mundo, dentro de las cuales, el 88% ocurren en países de bajos y medianos ingresos (PIBM) (1). Con respecto al contexto colombiano, el cáncer de cuello uterino afecta cerca de 3.800 mujeres cada año, con una tasa ajustada anual de 15,3 afectadas por 100.000 habitantes según GLOBOCAN (3).

Con relación al proceso de la enfermedad, este da inicio con la infección por VPH por un contacto sexual con un individuo infectado. Posterior a esto, en la mayoría de las personas, el sistema inmunitario es capaz de eliminar la infección por VPH en un par de años tras su

aparición; sin embargo, la infección viral puede persistir de forma latente en un subgrupo de la población. Estos individuos tienen mayor probabilidad de desarrollar anomalías en las células epiteliales y, por consiguiente, cáncer en el sitio de la infección, por lo cual, las medidas de prevención y detección temprana siguen siendo la mejor alternativa para combatirlo (4).

Actualmente, en Colombia contamos con distintas modalidades de prevención del cáncer cervicouterino. Por un lado, en cuanto a prevención primaria, se dispone de vacunas contra distintos serotipos de VPH; por el otro, en prevención secundaria se hace uso de pruebas de tamización para detección temprana de la infección por VPH y así evitar el desarrollo de esta patología.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos dirigidos a temas de prevención, los países de bajos y medianos ingresos, como lo es Colombia, todavía enfrentan dificultades para la accesibilidad y aceptación de las medidas de prevención del cáncer cervicouterino, a diferencia de países de altos ingresos en donde, gracias a estas medidas, la carga de la enfermedad se ha reducido sustancialmente (5).

Hablando en particular sobre tamización, Bruni et al. (2022) evaluaron los programas de tamización de cáncer cervicouterino y cobertura según edad en 202 países. De lo anterior, se logró deducir que, en los países de altos ingresos la cobertura de tamización en mujeres entre 30-49 años fue del 84%, mientras que, en países de ingresos medios-altos, medios-bajos y bajos dieron coberturas del 48%, 9% y 11% respectivamente (6).

En segundo lugar, en cuanto a vacunación, Colombia en 2014 se posicionaba como uno de los países a nivel mundial con las tasas más altas de cobertura de la población con un porcentaje del 98 % en la primera dosis, 96,9 % para la segunda y 89,2 % para la tercera, sin embargo, esta cobertura se vio entorpecida por un antecedente social importante (7).

En mayo del 2014, en Carmen de Bolívar, un municipio en el norte del país, se reportaron más de 500 casos de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o a la Inmunización (ESAVI), lo que generó un pánico colectivo y rechazo a esta en todo el país (7) (8). A pesar de que el Instituto Nacional de Salud desplazó una comisión que estudió el ESAVI y concluyó que estaba “relacionado con una percepción o valoración exagerada del riesgo de desarrollar una enfermedad a causa de la exposición a la vacuna contra el VPH”, se observó una disminución de la cobertura a nivel nacional a un 63,6% para la primera dosis, y de 1,4 % para la segunda dosis al finalizar el año (8).

Es importante resaltar que, aunque el VPH y el cáncer de cuello uterino están muy relacionados, este no es el único cáncer que se asocia a esta infección persistente. La infección por VPH se asocia a diferentes tipos de cánceres anogenitales y de cabeza y cuello. Se ha descrito que la fracción atribuible al VPH en el cáncer de pene es del 50 %, en el cáncer de vulva representa el 43 %, en cáncer de vagina el 70 % y de ano el 88 % (8). Sin embargo, para estos cánceres la literatura es más limitada y por ende su prevención ha sido menos estudiada.

El presente documento tiene como objetivo proponer un modelo integral de prevención y control del VPH y sus cánceres asociados para el territorio colombiano en conjunto con la Liga Colombiana Contra el Cáncer; basándonos en la evidencia clínica actual en temas de prevención primaria y secundaria a nivel global, y adaptándolo al contexto nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta las limitaciones actuales y la necesidad creciente de buscar oportunidades de mejora en las estrategias de tamización y vacunación contra el cáncer de cuello uterino.

Metodología

El presente estudio se desarrolló en dos fases principales. La primera consistió en una búsqueda sistemática de la literatura para recopilar la evidencia más reciente sobre la prevención de cánceres asociados al VPH. La segunda fase utilizó los hallazgos de esta revisión para la construcción de una propuesta de modelo conceptual, siguiendo los principios de desarrollo de marcos para la salud pública (9)

Búsqueda sistemática de la literatura

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en las bases de datos bibliométricas de Pubmed, EMBASE y SCIELO con un lapso de 5 años (2020-2025). Las estrategias de búsqueda en las diferentes bases de datos se construyeron usando una lista de palabras clave en español (Scielo) y términos MeSH (Pubmed y EMBASE): “Prevención y detección”, “Human papillomavirus”, “Cervical neoplasms”, “Oropharyngeal neoplasms”, “Penile neoplasms” y “Anal neoplasms”.

Fueron usados los siguientes algoritmos de búsqueda:

- PUBMED:

```
((((("Human Papillomavirus Viruses"[Mesh]) AND "Uterine Cervical Neoplasms"[Mesh])) OR "Anus Neoplasms"[Mesh]) OR "Pharyngeal Neoplasms"[Mesh]) AND "prevention and control" [Subheading]) AND (("2020"[Date - Entry] : "2025"[Date - Entry])) Filters: Meta-Analysis, Systematic Review
```

- EMBASE:

```
('wart virus'/exp AND 'uterine cervix tumor'/exp OR 'anus tumor'/exp OR 'pharynx tumor'/exp) AND 'prevention and control' AND ([embase]/lim OR [medline]/lim OR [preprint]/lim OR 'clinical trial':dtype OR [pubmed-not-medline]/lim) AND [2020-2025]/py AND ('meta analysis'/de OR 'systematic review'/de)
```

- SCIELO:

```
(( ("papillomavirus humano" OR VPH OR HPV OR "human papillomavirus" OR "papilomavírus humano") AND ("neoplasias del cuello uterino" OR "cáncer de cuello uterino" OR "cáncer cervical" OR "neoplasias do colo do útero" OR "uterine cervical neoplasms")) OR ("neoplasias del ano" OR "cáncer anal" OR "neoplasias do ânus" OR "anus neoplasms")) OR ("neoplasias faríngeas" OR "cáncer de faringe" OR orofarínge* OR "neoplasias da faringe" OR oropharynx* OR "pharyngeal neoplasms")) AND ( prevenci* OR control* OR vacun* OR inmuniz* OR tamizaje
```


OR cribado OR "detección precoz" OR screening OR profilax* OR "prevenção" OR "controle" OR vacinação OR imuniza* OR rastre* OR triag*) AND ("revisión sistemática" OR "revisiones sistemáticas" OR "revisión sistematizada" OR "revisão sistemática" OR "revisões sistemáticas" OR "systematic review" OR "systematic reviews" OR "meta-análisis" OR "metaanálisis" OR "meta análise" OR "metanálise" OR "meta-analysis" OR "umbrella review" OR "overview of reviews")

El resultado de la búsqueda entregó 63 revisiones sistemáticas y metaanálisis de los cuales 35 se seleccionaron para revisión de la literatura. Se seleccionaron por medio de título y resumen, para luego realizar la lectura del artículo completo.

Criterios de inclusión

- Estudios tipo revisión sistemática de la literatura y metaanálisis, tanto latinoamericanos como globales.
- Artículos que analizaran diferentes medidas de prevención primaria y secundaria para la infección por VPH y sus cánceres asociados.

Criterios de exclusión

- Artículos enfocados exclusivamente en manejo oncológico.
- Estudios centrados en biomarcadores específicos para la detección de neoplasias malignas.

Desarrollo del modelo conceptual

Basado en los resultados de la revisión, se formuló una propuesta de modelo de prevención de cánceres asociados al VPH para el contexto colombiano. Este proceso siguió una adaptación de los tres pasos para el desarrollo de modelos conceptuales (9).

1. **Identificación de ejes estratégicos:** Se analizaron los artículos para identificar las intervenciones con mayor evidencia de impacto y viabilidad. Los hallazgos se agruparon temáticamente en: Vacunación, pruebas de tamización de cáncer cervicouterino, pruebas de tamización en otras neoplasias y contexto mundial).
2. **Selección y organización de Intervenciones específicas:** Para cada ese, se extrajeron las estrategias puntuales que demostraron ser más efectivas en la literatura
3. **Formulación de la propuesta:** Las intervenciones basadas en la evidencia fueron articuladas en una secuencia lógica y adaptadas a las necesidades colombianas, formulando un modelo para potenciar las estrategias de prevención primaria y secundaria.

Panorama actual

Vacunación

A nivel global, existen diferentes tipos de vacunas, de las cuales, las más utilizadas y comercializadas actualmente son la vacuna bivalente (2vHPV), tetravalente (4vHPV) y nonavalente (9vHPV) (10).

En términos de eficacia comparativa, un metaanálisis reciente de Lin et. al. (2023) determinó que para la prevención desde la infección persistente (IP), la 9vHVP demostró la mayor eficacia contra VPH16 (97% RR = 0.03, 95% IC: 0.01-0.08), mientras que la 2vHPV fue la más eficaz contra el serotipo VPH18 (98% RR = 0.02, 95% IC: 0.00-0.29) (10).

Sin embargo, al analizar las cohortes de estudios más recientes según el protocolo de mujeres VPH negativas, un metaanálisis de Wu et. al. (2025) con un total de 19 estudios, identificó que la 4vHVP fue más efectiva contra la IP y la Neoplasia Intraepitelial Cervical grado 2 o superior (NIC2+) (11) Contrastado con lo anterior, en cohortes de vacunación total en población con estado de VPH mixto, la 2vHPV demostró ser superior para la prevención de IP a 12 meses y NIC2+, lo cual se le atribuye a la mayor inmunogenicidad y respuesta de anticuerpos sostenida inducida por su adyuvante AS04 (11)

Un factor crítico que modula esta eficacia es la edad de administración. Así lo demuestra una revisión sistemática de 21 estudios, la cual confirmó que la efectividad de la vacuna es máxima cuando se administra en la adolescencia temprana (9-14 años), con estimaciones de efectividad del 74 al 93%, disminuyendo significativamente si se administra a mayores edades (12). Esto se debe a que la vacuna es profiláctica y requiere su administración previa a la exposición natural mediante la actividad sexual (12).

Esta alta eficacia en la profilaxis no se limita a cáncer cervicouterino, también se ha confirmado su beneficio en la prevención de cáncer de orofaringe, que es la malignidad asociada al VPH más frecuente en países de altos ingresos, siendo el VPH 16 el responsable de más del 90% de estos casos, mayoría de estos por sexo oral (13). Múltiples revisiones sistemáticas han confirmado la eficacia vacunal en la prevención de la infección oral. Un metaanálisis de 15.240 participantes por Tsentemidou et. al. (2021) determinó que la vacunación reduce la probabilidad de infección oral por VPH 16 en un 80% (RR = 0.20, 95% IC: 0.09-0.43) (13) Así mismo, otro metaanálisis de 48.777 participantes realizado por Nielsen et. al. (2021) encontró una proporción de reducción relativa de la prevalencia de infección oral del 83.9% en los estudios transversales y del 82.4 % en un ensayo controlado aleatorizado (14) Además, se confirmó que el 93% y el 100% de los individuos vacunados desarrollan anticuerpos IgG detectables en los fluidos orales (14)

La vacuna profiláctica como terapia adyuvante después de tratamiento quirúrgico para Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) ha sido un campo de interés creciente, pese a que la evidencia sea contradictoria. Algunos metaanálisis que incluyeron estudios observacionales y Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA) iniciales, dan a conocer un beneficio significativo, reportando una reducción del 57% al 59% en el riesgo de recurrencia de NIC2+ (RR 0.41, 95% IC 0.27-0.64) y (RR 0.43, 95% IC 0.30-0.60) (15) Sin embargo, un estudio más reciente que incluyó 8 ECA con 3,068 participantes no encontró diferencias estadísticamente significativas en la recurrencia de lesiones de alto grado (RR 0.92, IC 95% 0.66-1.27), ni en la recurrencia específica por tipo de VPH (RR 0.57, IC: 95% 0.18-1.84), concluyendo que la vacunación adyuvante no debería tenerse en consideración (16). Este mismo patrón, se logró evidenciar en la recurrencia de Verrugas Anogenitales (VAG), campo en el que un metaanálisis realizado por Husein-EIAhmed (2020) no encontró diferencia en las tasas de recurrencia (RR 1.02, IC 95% 0.75-1.38) (17).

A pesar de la amplia evidencia que demuestra la eficacia de esta vacuna, su cobertura sigue siendo subóptima globalmente especialmente en países de medianos y bajos ingresos

como Colombia (18), esto se debe a un fenómeno complejo que va más allá de la falta de información. Una síntesis de evidencia cualitativa de Cochrane basada en 71 estudios identificó diferentes barreras como: El miedo a los efectos secundarios destacando una preocupación persistente de que la vacuna pueda causar infertilidad y la creencia de que la vacuna promueve la promiscuidad o el inicio sexual temprano (19). En el caso de Colombia ante el ESAVI masivo presentado en Carmen de Bolívar en el 2014, se ha generado desconfianza por parte de la población sobre su seguridad (7)(8).

Por esta razón, se han implementado mundialmente estrategias para mejorar la cobertura. Un metaanálisis en África evaluó las estrategias de comunicación y encontró que las más efectivas son aquellas para facilitar las decisiones logrando hasta un 100% de aceptación en los pacientes seguido de la información y educación con un 90% de aceptación. Se denotó que estas estrategias dependían del público objetivo y concluyeron que las poblaciones donde deberían aplicarlas son líderes comunitarios y profesionales de la salud (95% de aceptación) y a maestros y juntas escolares (92% de aceptación) (20).

En el contexto colombiano, los esquemas de vacunación han ido adaptándose a la evidencia científica y a los desafíos ya previamente definidos. Inicialmente, el lineamiento de 2012 estableció un esquema de 3 dosis para las niñas de 9 años (8). Esta implementación alcanzó coberturas notables para el 2014 con un 98% en la administración de la primera dosis. Sin embargo, ante el ESAVI presentado en El Carmen de Bolívar se presentó un desplome de esta cobertura llegando a una cobertura de la segunda dosis a 1.4% (7).

Para optimizar estas cifras, en 2015, se adoptó un esquema de dos dosis con temporalidad de 0 a 6 meses (21). Finalmente, el lineamiento más reciente de 2023 se modificó a un esquema de dosis única y por primera vez se incluyen a los niños de 9 a 14 años (21).

Pruebas de tamización para cáncer cervicouterino

En cuanto a prevención secundaria, se reglamenta la detección temprana en Colombia bajo la resolución 3280 del 2018 (22) esta manera, se busca tomar medidas ya sea de seguimiento o intervencionistas que erradiquen la infección para impedir su evolución a lesiones de alto grado y posteriormente el desarrollo de cáncer. Esta ruta tiene en cuenta las barreras geográficas y sociales del territorio nacional por lo cual en la infección que nos compete, implementa 3 métodos de tamización según edad y lugar de residencia para asegurar la accesibilidad de cada población según los recursos disponibles.

En primera instancia, establece la toma de citología desde los 25 años en esquema 1-3-3 hasta los 29 años en caso de resultados negativos (22). En caso de ser positiva, debe hacerse una búsqueda activa para llevar a cabo colposcopia con toma de biopsia en un plazo menor a 30 días para definir el manejo según los hallazgos.

Posteriormente, desde los 30 años se inicia toma de prueba de ADN-VPV en un esquema 1-5-5 hasta los 65 años, siempre y cuando las pruebas de tamización previas tengan resultado negativo (22). En caso de ser positiva, se debe leer el resultado de la citología para decidir qué casos se remiten a colposcopia más toma de biopsia. En caso de citología

negativa, se realiza control de seguimiento con prueba de ADN-VPH en 18 meses. En contraparte, cuando la prueba de ADN-VPH y la citología clasificatoria sean positivas, se debe gestionar la cita para ser referidas a colposcopia más biopsia en un tiempo no mayor a 30 días y derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población con riesgo o presencia de cáncer (22).

Adicionalmente, se cuenta con técnicas de inspección visual con uso de ácido acético y Lugol, en estas se realiza una evaluación visual directa del cuello uterino que al entrar en contacto con la solución hace visibles las lesiones por un periodo de 3-5 minutos y de esta manera, permite realizar tratamiento inmediato con crioterapia u otro método ablativo de destrucción local (23). Este método se realiza exclusivamente para mujeres entre 30 a 50 años que sean residentes en áreas de población dispersa y, por ende, con difícil acceso a los servicios de salud y se realiza en un esquema 1-3-3.

Ahora bien, en otros países la tamización se realiza en esquemas similares. En Estados Unidos, el US Task Force recomienda el uso de la citología cada 3 años en mujeres de 21 a 29 años, seguido del uso de la prueba de ADN-VPH cada 5 años hasta los 65 años (24). Mientras que, el EC-CVC Working group en Europa utiliza el ADN-VPH como tamización desde los 25 hasta los 65 años y no considera el uso de citología en ningún grupo etario dado que menciona evidencia de distintos ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales donde se muestra una detección tardía de displasias moderadas a severa con citología cervical en comparación con la prueba de detección de ADN- VPH (25). Además, una de las ventajas que plantea la prueba de ADN-VPH sobre la citología es la posibilidad de realizar la auto-toma, pues no requiere recolectar células del cuello uterino bajo visualización directa, sino a partir de un hisopado vaginal autoadministrado (26).

En otros países de América Latina, podemos identificar que actualmente se está tendiendo a una transición de la citología vaginal como prueba de tamización primario hacia la prueba de VPH de alto riesgo o a un modelo de tamización combinado, sobre todo en países como Argentina, Chile, Perú, El Salvador y Guatemala (27). Adicionalmente, también se ha estado implementando la técnica de auto-toma para detección de VPH y han demostrado una alta aceptabilidad y viabilidad en países como Chile, Argentina y México en entornos en los que se ha evidenciado baja cobertura. También se han propuesto otras alternativas como modelos de genotipificación para VPH 16/18 y tamizaciones combinadas que incluyen prueba molecular de VPH de alto riesgo más ablación o técnica VIA en Perú y Guatemala (27).

Como se ha venido mencionado, se ha evidenciado una diferencia notable entre los diferentes modelos de tamización a nivel mundial el uso de la auto-toma. Esta es definida como el proceso en que la persona interesada en la detección de infección por VPH hace uso de un kit para recolectar una muestra cervicovaginal u orina, la cual posteriormente será enviada a un laboratorio para su análisis (27). Esta estrategia se ha implementado dado su alta tasa de aceptabilidad que se ha estimado entre el 87-97% y su asociación con mayor participación de las mujeres en los programas de tamización en países de ingresos bajos y medios (27).

La auto-toma facilita el proceso de recolección de muestra, Considerando porque puede ser tomada en cualquier entorno como el hogar de la paciente y puede realizarse con diferentes herramientas como: Cepillos, hisopos, tampones o compresas labiales y lavados vaginales (27). Para evaluar sus beneficios encontramos un metaanálisis llevado por Arbyn

et al. (2017) en donde la oferta de dispositivos de auto muestreo a mujeres en comunidades con baja cobertura de pruebas de detección generó altas tasas de participación siendo mayores al 75% (28). Asimismo, Yeh et al (2019) realizó un metaanálisis de 29 ECA en donde se evidenció que era dos veces más probable que las mujeres usaran los servicios de auto-toma en comparación con el método tradicional (29).

Igualmente, se ha comparado la detección con la auto-toma y el método tradicional por personal sanitario y se encontró una tasa de detección de VPH que osciló entre el 4,7-63% para auto-toma y entre 3,7-62% para la toma por persona sanitario, asimismo al evaluar la concordancia esta varió del 78,2 % al 96,9 %, y el índice kappa mostró una concordancia sustancial (entre 0,61 y 0,80) en 26 de los 36 estudios evaluados y una concordancia moderada (0,41 y 0,60) en 7 de los 36 estudios posicionando esta prueba como un método de detección fiable (30).

Por otro lado, a pesar de contar con diferentes métodos de detección como se ha plasmado en este apartado, la tamización todavía enfrenta múltiples dificultades en poblaciones apartadas como lo son las percepciones de los pacientes sobre la detección (p. ej., incomodidad con los procedimientos, falta de percepción del riesgo) y las barreras de acceso a la atención (p. ej., falta de seguro médico o cobertura insuficiente, bajo nivel educativo, disparidad de detección en zonas rurales) (31).

Se han evaluado diferentes técnicas para combatir estas barreras, siendo las intervenciones multimodales en etapas tanto previas a las visitas como durante y posteriores las que tuvieron más probabilidades de aumentar el alcance y las tasas de vacunación (ref.) Eisenhauer et al. (2020) demostró un aumento significativo en el resultado primario de interés, el incremento de las tasas de vacunación, a favor de los recordatorios para promover la vacunación (Dosis 1: RR 1,03; IC del 95%: 1,00-1,06; Dosis 3: RR 1,05; IC del 95%: 1,01-1,08; RR general: 1,04; IC del 95%: 1,02-1,06). En los estudios evaluados utilizaron llamadas telefónicas, correo postal, mensajes de texto y recordatorios del proveedor para ese fin (ref.)

Finalmente, estos hallazgos respaldan la necesidad de implementar tanto programas educativos como nuevos métodos de detección como la auto-toma, pues podrían ser grandes herramientas para llegar a poblaciones no adherentes o de difícil acceso y así mejorar la cobertura.

Evidencia en las pruebas de tamización de otros cánceres asociados a VPH

A diferencia de la tamización cervical, los programas de detección para otros cánceres asociados al VPH son escasos. La evidencia se concentra en el cáncer anal, una neoplasia en aumento y fuertemente ligada al VPH16 (32). Esta enfermedad afecta principalmente a poblaciones de alto riesgo: personas que viven con VIH, hombres que tienen sexo con hombres (MSM), mujeres con antecedentes de neoplasias ginecológicas e individuos inmunosuprimidos (32) metaanálisis (Clarke et al., 2022) sitúa la prevalencia global de NIC2+ en 20%, del 22% en MSM con VIH, al 12% en MSM sin VIH y 13% en mujeres (32). Así mismo, una revisión sistemática realizada por Albuquerque et. al. 2025 reconoce como grupo de riesgo adicional a personas que hayan recibido trasplante de órganos sólidos y

mostró que varias de las guías revisadas recomendaban un inicio de la tamización a partir de los 35 años. (33)

Las pruebas más estudiadas son la citología anal y la detección de ADN-VPH. La citología anal, con un rendimiento similar a la tamización cervical, mostró en población general una sensibilidad del 81% y especificidad del 62.4%; en MSM con VIH, la sensibilidad fue del 85.2% y la especificidad del 52.8% (32). Por su parte, la prueba de ADN-VPH demostró mayor sensibilidad (91.9% en población general; 96.1% en MSM con VIH) pero una especificidad marcadamente inferior (41.8% y 29.9%, respectivamente) (32). La combinación de ambas pruebas mejoró la sensibilidad al 93%, pero mantuvo la baja especificidad en 33.4% (32)

La principal limitación es la baja especificidad, lo que podría resultar en un exceso de derivaciones a anoscopia de alta resolución (HRA), aumentando los costos y el uso de procedimientos invasivos innecesarios (32) contrarrestar esto, se evaluó el uso de biomarcadores para el triage de pacientes con prueba primaria positiva. La Genotipificación de VPH 16 ofreció la mayor especificidad (83.4%, a costa de 45.5% de sensibilidad), mientras que el ARNm VPH E6/E7 tuvo la mejor especificidad/sensibilidad al realizarse combinados (64.3% y 74.2% respectivamente), demostrando que el triage de la prueba primaria con biomarcadores mejora la especificidad, pero reduce la sensibilidad general del proceso (32)

También se ha estudiado la posibilidad de la implementación de otras estrategias de tamización basadas en tomas de muestras de sangre. Un metaanálisis (Balachandra et al 2021) Ha identificado biomarcadores sanguíneos como los anticuerpos contra la oncoproteína E6 del VPH-16 ha demostrado tener mayor asociación con los cánceres asociados a VPH, seguido del VPH E7. El VPH-16 E6 ha mostrado una asociación significativa, con el cáncer orofaríngeo con un Odds ratio (OR) de 133.10 siendo incluso mayor que con el cáncer cervical, con sensibilidad del 56.3% y especificidad del 99%. Al realizarlo en conjunto con VPH-16 E7, la sensibilidad sube a un 77% y la especificidad se mantiene en 99% Por otro lado, estos biomarcadores han mostrado tener asociaciones moderadas a bajas con cáncer de pene o vulva (32)

Propuesta de modelo de prevención y detección precoz para cánceres relacionados con VPH

Consecuentemente, dada la literatura revisada encontramos oportunidades de mejora para la prevención de los cánceres asociados al VPH, por lo cual, proponemos un nuevo modelo de prevención para Colombia, el cual consta de los siguientes ejes:

Educación

Primeramente, nuestra propuesta inicia con campañas educativas para eliminar las barreras en acceso y aceptabilidad de los métodos de prevención (28). Las campañas educativas estarían divididas según el público objetivo:

En cuanto adultos que son padres, se implantarían charlas los días de entrega de calificaciones ya que cuentan con el tiempo destinado para asistir a la institución educativa y así poder sensibilizarlos sobre la importancia de estas medidas tanto para ellos como para sus hijos.

En cuanto a las niñas y los niños, se debe realizar en horario escolar, en donde no solo se educa sobre vacunación y detección temprana, sino también el manejo de otros factores de riesgo como: uso de preservativo, tabaquismo, circuncisión, entre otros (26)

Finalmente, en cuanto a este apartado, se buscaría promover las campañas y jornadas por medio de intervención multimodal utilizando recordatorios vía mensaje de texto, llamadas telefónica y correo. De esta forma se busca no solo recordar el día de la jornada sino dar a conocer charlas con figuras de la comunidad previas a la intervención para educar a la población y así aumentar su confianza y mejorar la cobertura.

Vacunación

En cuanto a vacunación, se ha demostrado que no hay una diferencia significativa entre la aplicación unidosis vs. 2 dosis (34), por lo cual para mejorar la cobertura se busca la transición a esquema unidosis para la población general (Tabla 1)

Asimismo, se buscaría restablecer las campañas de vacunación dentro de los colegios e implementar jornadas laborales para asegurar la accesibilidad a la prevención primaria sin ningún costo de bolsillo.

Esquema	Observaciones
Única dosis	<ul style="list-style-type: none">Niñas y niños de 9 a 14 años, 11 meses y 29 días
2 dosis (Intervalo 0-6 meses)	Solo para pacientes inmunosuprimidos <ul style="list-style-type: none">Niñas y niños que hayan recibido la primera dosis entre 9 a 17 años, 11 meses y 29 días

Tabla 1. Esquema de vacunación contra el VPH. Adaptada de Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el virus del papiloma humano (2024).

Detección temprana en cáncer cervicouterino

En cuanto a detección temprana, dada la literatura y los modelos internacionales, proponemos la implementación de un nuevo método, el uso de la auto-toma (Figura 1) para mejorar la accesibilidad y la aceptabilidad en tamización. Adicionalmente, se buscaría la migración de citología a prueba de ADN-VPH que se ha instaurado en otras regiones a nivel mundial dada la evidencia disponible. (25)

Figura 1. Algoritmo de tamización de cáncer cervicouterino. Fuente: Elaboración propia.

Detección temprana en otros cánceres asociado al VPH

Dada la mayor cantidad de evidencia encontrada, proponemos la realización de un algoritmo para la tamización de cáncer anal en poblaciones de riesgo. (Figura 2)

*Se consideran población de riesgo aquellos pacientes: Personas que viven con diagnóstico de VIH, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres con cáncer o lesiones preneoplásicas en vulva, pacientes que hayan recibido transplante de órgano sólido hace 10 años o más.

Figura 2. Algoritmo de tamización para cáncer anal. Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El modelo propuesto con el fin de lograr superar la baja cobertura y accesibilidad que han afectado la prevención del VPH en Colombia (7) (18). En prevención primaria, se plantea una migración efectiva al esquema de unidosis asociado al reforzamiento en educación tanto a niños, niñas y adolescentes como a sus cuidadores, lo cual no solo simplifica el proceso, sino que favorece la aceptabilidad de la vacuna, restaurar la confianza en la misma y aumentar la cobertura en la población objetivo. Así mismo, se permite la prevención de otros cánceres como el cáncer orofaríngeo por reducción significativa de la infección por VPH-16 (13).

En cuanto a la prevención secundaria, se tiene como principal innovación de este modelo la propuesta la implementación de la auto-toma para ADN-VPH, la cual ha demostrado una mayor aceptación, incluso por encima de la toma por personal de salud (29). Al ser un método con una aceptación más alta, se mejora la oportunidad de diagnóstico. Adicionalmente, este modelo hace otro aporte significativo con la implementación de un algoritmo de tamización de cáncer anal para poblaciones de riesgo con esquema de toma conjunta de pruebas de ADN-VPH y citología, asociada a un sistema de triage de muestras con biomarcadores como el VPH-16 que reduce el número de pacientes que son derivados a procedimientos más invasivos como HRA y, por ende, costos al sistema de salud.

Conclusión

Al revisar la evidencia disponible más actualizada, se confirma que todavía existen brechas entre Colombia y otros países en cuanto a cobertura e implementación de la prevención primaria y secundaria. En ese contexto, el modelo propuesto representa una oportunidad de combatir las dificultades y aumentar la cobertura nacional en pro de la salud de los habitantes. Adicionalmente, sienta un precedente para la construcción y estudio de nueva evidencia en áreas poco estudiadas como lo es la tamización de otros cánceres asociados al VPH y su impacto en desenlaces en salud.

Agradecimientos

Agradecemos a la jefe Jessika Bermúdez y a Marcela Forero del área social de la liga colombiana contra el Cáncer por su apoyo para la realización de este proyecto. Adicionalmente, a la Liga Colombiana Contra el Cáncer por su asociación con la PUJ para abordar el cáncer como problema de salud pública.

Contribución

Mariana Sánchez-Zapata, sanchez-mariana@javeriana.edu.co, ORCID: 0009-0001-9432-748X, algoritmo de búsqueda, revisión de literatura, creación y redacción del modelo

María Alejandra Ramírez, mariaaramirez@javeriana.edu.co, ORCID: 0009-0000-4132-6267, algoritmo de búsqueda, revisión de literatura, creación y redacción del modelo, creación de algoritmos.

Daniel Camilo Hernández, correo dc_hernandez@javeriana.edu.co, ORCID: 0009-0002-0425-4991, algoritmo de búsqueda, revisión de literatura, creación y redacción del modelo

Mariana Rojas Granados, mariana-rojasg@javeriana.edu.co, ORCID: 0009-0006-5956-8209, revisión de literatura, manejo de referencias y citación, creación y redacción del modelo

Francisco Palencia-Sánchez fpalencia@javeriana.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-8126-7748> idea original, asesoría conceptual y metodológica, revisión de versiones previa de documento visto bueno de publicación de versión final.

Referencias

1. Bychkovsky BL, Ferreyra ME, Strasser-Weippl K, Herold CI, de Lima Lopes G, Dizon DS, et al. Cervical cancer control in Latin America: A call to action. *Cancer*. 2016 Feb 15;122(4):502–14.
2. Xiao Y, Liu R, Wang S, Wang Y, Miao W, Chen M, et al. Predicting the risk of high-grade precancerous cervical lesions based on high-risk HPV typing in Changsha China. *BMC Womens Health* [Internet]. 2025;25(1):28. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12905-025-03562-0>
3. Sistema integral de información de la protección social. Información general cáncer de cuello uterino.
4. Shanmugasundaram S, You J. Targeting Persistent Human Papillomavirus Infection. *Viruses*. 2017 Aug 18;9(8):229.
5. Sultanov M, de Bock GH, Koot JAR, de Zeeuw J, Greuter MJW, Pan F, et al. High-risk human papillomavirus testing for underscreened populations: cost-effectiveness and affordability in three country settings. *BMC Public Health* [Internet]. 2025;25(1):2570. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23791-0>
6. Bruni L, Serrano B, Roura E, Alemany L, Cowan M, Herrero R, et al. Cervical cancer screening programmes and age-specific coverage estimates for 202 countries and territories worldwide: a review and synthetic analysis. *Lancet Glob Health*. 2022 Aug;10(8):e1115–27.
7. Palencia-Sánchez F, Echeverry-Coral SJ. Aspectos sociales que han afectado la aceptación de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en Colombia. Una revisión sistemática. *Rev Colomb Obstet Ginecol*. 2020 May 20;71(2).
8. Benavides Cabuya HJ, Polo Peña EY, Rodríguez Araujo DM, Tovar Rodríguez P, Pineda-Marín C. Estrategias de aceptabilidad de la vacunación contra el virus del papiloma humano: una revisión sistemática. *Suma Psicológica*. 2020 Oct 30;27(2):125–41.
9. Brady SS, Brubaker L, Fok CS, Gahagan S, Lewis CE, Lewis J, et al. Development of Conceptual Models to Guide Public Health Research, Practice, and Policy: Synthesizing Traditional and Contemporary Paradigms. *Health Promot Pract*. 2020 Jul 7;21(4):510–24.
10. Lin R, Jin H, Fu X. Comparative efficacy of human papillomavirus vaccines: systematic review and network meta-analysis. *Expert Rev Vaccines*. 2023 Dec 31;22(1):1168–78.
11. Wu H, Li L, Fu K, Shen Y, Lu Y, Liao Z, et al. Effects of different-valent vaccines against human papillomavirus (HPV) to prevent persistent HPV16/18 infections and CIN2+ in women: a systematic review and network meta-analysis. *International Journal of Infectious Diseases*. 2025 Feb;151:107363.
12. Ellingson MK, Sheikha H, Nyhan K, Oliveira CR, Niccolai LM. Human papillomavirus vaccine effectiveness by age at vaccination: A systematic review. *Hum Vaccin Immunother*. 2023 Aug 2;19(2).

13. Tsentemeidou A, Fyrmpas G, Stavrakas M, Vlachtsis K, Sotiriou E, Poutoglidis A, et al. Human Papillomavirus Vaccine to End Oropharyngeal Cancer. A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sex Transm Dis*. 2021 Sep;48(9):700–7.
14. Nielsen KJ, Jakobsen KK, Jensen JS, Grønhøj C, Von Buchwald C. The Effect of Prophylactic HPV Vaccines on Oral and Oropharyngeal HPV Infection—A Systematic Review. *Viruses*. 2021 Jul 11;13(7):1339.
15. Jentschke M, Kampers J, Becker J, Sibbertsen P, Hillemanns P. Prophylactic HPV vaccination after conization: A systematic review and meta-analysis. *Vaccine*. 2020 Sep;38(41):6402–9.
16. Cao Q, Hou Y, Wang C, Yin J. Effect of human papillomavirus (HPV) vaccination on HPV infection and recurrence of HPV related disease after local surgical treatment: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2024 Dec 31;19(12):e0312128.
17. Husein-ElAhmed H. Could the human papillomavirus vaccine prevent recurrence of ano-genital warts?: a systematic review and meta-analysis. *Int J STD AIDS*. 2020 Jun 21;31(7):606–12.
18. Giannone G, Giuliano AR, Bandini M, Marandino L, Raggi D, Earle W, et al. HPV vaccination and HPV-related malignancies: impact, strategies and optimizations toward global immunization coverage. *Cancer Treat Rev*. 2022 Dec;111:102467.
19. Cooper S, Schmidt BM, Jama NA, Ryan J, Leon N, Mavundza EJ, et al. Factors that influence caregivers' and adolescents' views and practices regarding human papillomavirus (HPV) vaccination for adolescents: a qualitative evidence synthesis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2025 Apr 15;2025(4).
20. Oketch SY, Ochomo EO, Orwa JA, Mayieka LM, Abdullahi LH. Communication strategies to improve human papillomavirus (HPV) immunisation uptake among adolescents in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2023 Apr 3;13(4):e067164.
21. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas y niños. Ministerio de Salud y Protección Social. . Bogotá D.C.: Ministerio de Salud y Protección Social; 2023.
22. Resolución No. 3280 de 20183280.
23. ©Instituto Nacional de Cancerología Colombia [Internet]. Available from: www.cancer.gov.co
24. U.S.Preventice Services. Cervical Cancer: Screening. 2018.
25. European comission. European guidelines on cervical cancer screening and diagnosis. 2025.
26. WHO Technical Guidance and Specifications of Medical Devices for Screening and Treatment of Precancerous Lesions in the Prevention of Cervical Cancer. World Health Organization; 2020.
27. Nishimura H, Yeh PT, Oguntade H, Kennedy CE, Narasimhan M. HPV self-sampling for cervical cancer screening: A systematic review of values and preferences. *BMJ Glob Health*. 2021 May 19;6(5).

28. Arbyn M, Smith SB, Temin S, Sultana F, Castle P. Detecting cervical precancer and reaching underscreened women by using HPV testing on self samples: updated meta-analyses. *BMJ*. 2018 Dec 5;k4823.
29. Yeh PT, Kennedy CE, De Vuyst H, Narasimhan M. Self-sampling for human papillomavirus (HPV) testing: A systematic review and meta-Analysis. Vol. 4, *BMJ Global Health*. BMJ Publishing Group; 2019.
30. Beaverson S, Cyrus JW, Huffstetler AN. Concordance of Primary Human Papillomavirus Testing Among Clinicians and Patients: A Systematic Review. *J Womens Health*. 2023 Oct 1;32(10):1062–72.
31. Liu A, Garcia-Torres LC, Johnson C, Haver MK, Gwede CK, Christy SM. Cancer screening educational interventions in rural and farmworker communities: a systematic literature review. *Ethn Health*. 2023 Apr 3;28(3):335–57.
32. Clarke MA, Deshmukh AA, Suk R, Roberts J, Gilson R, Jay N, et al. A systematic review and meta-analysis of cytology and HPV-related biomarkers for anal cancer screening among different risk groups. *Int J Cancer*. 2022 Dec 1;151(11):1889–901.
33. Albuquerque A, Fontes F. Recent Guidelines on Anal Cancer Screening: A Systematic Review. *J Low Genit Tract Dis*. 2025 Apr 1;29(2):180–5.
34. Whitworth HS, Gallagher KE, Howard N, Mounier-Jack S, Mbwanji G, Kreimer AR, et al. Efficacy and immunogenicity of a single dose of human papillomavirus vaccine compared to no vaccination or standard three and two-dose vaccination regimens: A systematic review of evidence from clinical trials. *Vaccine*. 2020 Feb;38(6):1302–14.